

Krótkie doniesienie – Short communication

Nowe stanowiska *Emblethis griseus* (Wolff, 1802) (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) na Dolnym Śląsku

BARBARA LIS

Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole
e-mail: canta@uni.opole.pl

Abstract. [New records of *Emblethis griseus* (Wolff, 1802) (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) in Lower Silesia]. The paper presents new faunistic data on the occurrence of the species *Emblethis griseus* (Wolff, 1802) in our country. The new locations, in Opole and Dębska Kuźnia, respectively, are in Lower Silesia, where they are the second and third records for this region. Additionally, the paper includes diagnostic features that distinguish this species from other species of this genus found in Poland.

Key words: true bugs, new records, Lower Silesia, Poland.

Liczący około 30 gatunków rodzaj *Emblethis* Fieber, 1860, rozmieszczony jest głównie w Palearktyce (Péricart 1998; Aukema i Rieger 2001; Aukema i in. 2013).

W Polsce do tej pory stwierdzono występowanie czterech gatunków reprezentujących ten rodzaj, mianowicie *Emblethis denticollis* Horváth, 1878, *E. duplicatus* Seidenstücker, 1963, *E. griseus* (Wolff, 1802) i *E. verbasci* (Fabricius, 1803), przy czym wszystkie te gatunki należą do pluskwiaków rzadko odławianych (Gierlasiński i Taszakowski 2025), co związane jest z ich skrytym, naziemnym trybem życia.

Owady te występują na terenach o piaszczystym podłożu, pomiędzy kamieniami, u nasady roślin lub wśród ich szczątków, w miejscach suchych, ciepłych i nasłonecznionych. Powszechnie uważa się je za polifagi (Péricart 1998).

W niniejszej pracy przedstawiono nowe dane na temat występowania *Emblethis griseus* w Polsce.

Do cech charakterystycznych, różniących ten gatunek od pozostałych, występujących na terenie naszego kraju, należą:

- wąskie paranota (czyli blaszkowate rozszerzenia biegnące wzdłuż bocznych krawędzi przedplecza), których szerokość nie przekracza szerokości nadustka (u *E. duplicatus* i *E. verbasci* paranota są szersze, niż szerokość nadustka);
- pierwszy człon stopy trzeciej pary odnóży ok. 2 razy dłuższy, niż długość pozostałych dwóch członów łącznie z pazurkami (u *E. denticollis*, który również ma wąskie paranota, pierwszy człon stopy jest tylko ok. 1,5x dłuższy, niż pozostałe człony razem z pazurkami).

Ryc. 1. Stanowiska *Emblethis griseus* w Polsce; czarne punkty – dane literaturowe, czerwone punkty – nowe stanowiska; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM ver. 6 (Gierlasiński 2025) [Fig. 1. Localities of *Emblethis griseus* in Poland; black points – literature data, red points – new records; map generated by non-commercial program MapaUTM (Gierlasiński 2025)].

Emblethis griseus (Wolff, 1802) jest szeroko rozmieszczony w zachodniej części Palearktyki, występuje niemal w całej Europie, Afryce Północnej i południowo-zachodniej części Azji (Péricart 1998; Aukema i Rieger 2001; Aukema i in. 2013).

W Polsce do tej pory gatunek ten był podawany siedmiokrotnie (Ryc. 1), po jednym stanowisku w Bieszczadach (Lis B. 2001), Sudetach Zachodnich (Scholz 1931), na Pobrzeżu Bałtyku (Gierlasiński i Kowalczyk 2024),

Śląsku Dolnym (Scholz 1931) i Śląsku Górnym (Lis B. i Łęgowski 2023), oraz z dwóch stanowisk na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Gierlasiński i in. 2022, 2025).

Dwa nowe stanowiska położone są na Dolnym Śląsku (Ryc. 1), z którego gatunek ten był wykazany do tej pory tylko z Wrocławia (Scholz, 1931):

- 2.08.2025, Dębska Kuźnia, Gustoria (BB91), 1 samica, leg. B. Lis (Ryc. 2);
- 10.08.2025, Opole, Osiedle Armii Krajowej, szczyt górkę (YS11), 1 samica, leg. B. Lis.

Ryc. 2. Okaz *Emblethis griseus*, Dębska Kuźnia, 2.08.2025, leg. B. Lis (fot. B. Lis) [**Fig. 2.** Specimen of *Emblethis griseus*, Dębska Kuźnia, 2.08.2025, leg. B. Lis (photo B. Lis)].

Piśmiennictwo – References

Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2001. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 4.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen: XIV + 346 ss.

Aukema B., Rieger C., Rabitsch W. 2013. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 6. Supplement.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen, 629 ss.

Gierlasiński G. 2025. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, (dostęp: 28.11.2025)

Gierlasiński G., Kowalczyk J.K. 2024. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polanki Redłowskiej i okolic (Pobrzeże Bałtyku). *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **18**: 23–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14205928>

Gierlasiński G., Tazsakowski A. 2013–2025. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 14.12.2025.

Gierlasiński G., Kolago G., Tazsakowski A., Miłkowski M., Syrratt M., Masłowski A., Grzywocz J., Rutkowski T. 2022. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – IV. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **16**: 37–62. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6522538>

Gierlasiński G., Kolago G., Tazsakowski A., Miłkowski M., Kojder D., Burda M., Olesiński M., Palinker D., Wierzbanowski P., Czczor S., Mackiewicz K., Grzywocz J., Szpalek A., Mika F., Rutkowski T. 2025. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – VI. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **19**: 11–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230662>

Lis B. 2001. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Przegląd Zoologiczny* **45**: 89–93.

Lis B., Łęgowski D. 2023. Wykaz gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) zebranych na terenie Stobrawskiego Parku Krajoobrazowego w latach 2002–2023. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **17**: 111–129. <http://doi.org/10.5281/zenodo.8368605>

Péricart J. 1998. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. Vol. 3. *Faune de France* **84C**: 487 ss.

Scholz M. F. R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. *Entomologischer Anzeiger Wien* **11**: 79–82, 99–102, 117–120.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Otrzymano (received): 1 December 2025

Zaakceptowano (accepted): 22 December 2025